

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742232>

XOTIRALARDA OYBEK SHAXSIYATINING YORITILISHI

Yuldasheva Quvonchoy

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yetuk shoiri, nosir, tarjimon va adabiyotshunos-Oybek haqidagi xotiralarga o'rin beriladi. Bunda bir qancha adabiyotshunos olimlarning ustoz Oybek bilan bog'liq fikrlari va guvoh bo'lgan voqealariga tayaniladi.

Kalit so'z va iboralar: *Talant, adabiyotshunos, yozuvchi, roman, vatanparvarlik, millatchi, xotira, iste'dod*

ANNOTATION

This article is dedicated to the memories of Oybek, a prominent Uzbek poet, prose writer, translator, and literary scholar. It relies on the opinions of several literary scholars about their mentor Oybek, as well as on events witnessed by them.

Keywords and phrases: *Talent, literary scholar, writer, novel, patriotism, nationalist, memory, talent*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены воспоминания об Ойбеке — выдающемся узбекском поэте, прозаике, переводчике и литературоведе. Основой послужили мнения нескольких литературоведов, связанных с учителем Ойбеком, а также события, свидетелями которых они были.

Ключевые слова и выражения: *Талант, литературовед, писатель, роман, патриотизм, национализм, воспоминание, талант*

Oybekni nafaqat zamondosh yozuvchilar, balki keyingi avlod vakillari, ko‘plab adabiyotshunoslar iliq fikrlar bilan yod etishadi. Oybek g‘oyatda bag‘ri keng inson bo‘lgan. Yuksak talant sohiblari doim ham bag‘ri keng bo‘lgan. Bunday odamlar hayotga, odamlarga umuman boshqacha ko‘z bilan qarashadi. Oybek saxovat bobida hammaga pul berib yuradigan millioner bo‘lmasligi mumkin, ammo, xulqi va shirin kalomi, o‘zining iliq munosabati bilan insonlarga yaxshilik ulashib kelgan. Odamlar Oybekni ana shu amallarini eslab yod etib kelmoqda. Ozod Sharofiddinov o‘zining xotiralarida eslashicha, Botir Fayziyev degan bir o‘qituvchi Oybekning Navoiy romani xususida katta bir maqola yozgani, keyinchalik o‘sha maqola sabab Oybek boshiga katta kulfatlar yog‘ilgan va hatto, adib bu tuhmatlarga chidolmay to‘shakka mixlanib qolgan. Botir Fayziyev hech qanday adabiyotshunos yoki tanqidchi bo‘lmagan, oddiy o‘qituvchi bo‘lib, uni Oybekka qarshi qo‘llashgan xolos. Oybekning yiqilishiga ana shu odam sababchi. Lekin oradan biroz vaqt o‘tib o‘sha kishi Oybek xususida dissertatsiya yozgan. Shu payt ko‘pchilik uni dissertant sifatida tan ham olmagan, sababi haqiqiy adabiyot kishisi toza va sof bo‘lishi kerak. Vaqt o‘tib o‘sha kishi Oybekni yoniga borishga jazm etgan. Zarifa Saidnosirova uni haydashga uringanida adib “Qo‘yavering, indamang” deb yana odamiylik ila javob qaytargan. Shu kuni Oybek Botir Fayziyev dissertatsiyasiga “himoya qilinsin!” deb yozib beradi. Shu o‘rinda bu insonning naqadar oliyjanob ekaniga guvoh bo‘lamiz. Uni o‘rnida boshqa kishi bo‘lganida so‘zini eshitib ham o‘tirmasdan haydagan bo‘lard. Axir shuncha yomonliklariga qaramay yana iliq chehra bilan kutib olish, bu haqiqiy mardonalik emasmi? Oybek mana shunday buyuk xislatlar sohibi edi. U o‘zbek adabiyoti uchun hech kim qilmagan katta xizmatlarni qildi, uni yuksak zamonaviy adabiyotlar qatoriga olib chiqdi. Oybek o‘z asarlari orqali P.Qodirov va O.Yoqubovlarga yo‘lboshchi bo‘ldi. Oybek faqatgina 2 ta yirik tarixiy asari orqali emas, balki butun ijodi bilan adabiyotimiz ravnaqiga ulkan hissa qo‘shdi. Shundan balki, Oybek nomi hozirgacha har bir adabiyot ixlosmandi qalbidan joy olib kelmoqda. Oybek bilan bog‘liq qaysi voqeani eslamaylik bu tabarruk zotning oliyjanobligiga takror va takror shohid

bo'laveramiz. Ozod Sharofiddinov orqali adib hayotiga oid yana bir lavhani eslasak: Urush yillari sobiq sho'ro mafkurasi natijasida ko'plab maktablar kitob va darsliklarsiz qolib ketgan. Hukumat tomonidan darsliklar yaratilsin degan qaror chiqqach, Subutoy Dolimov va G'ulom Karimov muallifligida qalin, qora muqovali darsliklar chiqarilgandi. Lekin sho'ro mafkurasi ushbu darsliklarni taqiqlab qo'ydi. Natijada ikkita oila boshlig'i to'qqiz oy mobaynida ishsiz qolishdi. O'sha paytlarda ishsiz yurish katta falokat edi. Oila boqishning o'zi bo'lmasdi. Ishsizlikdan tashqari ko'cha-ko'yda odamlarning "millatchi", "dushman" deya o'qraygan ko'zlariga qarash juda og'ir botgan. Ana shunday og'ir vaziyatda o'zi betob bo'lishiga qaramasdan Oybek universitet rektori Tesha Zohidovga telefon qilib Subutoy Dolimov va G'ulom Karimovni ishga olishini so'ragan. Rektor esa Oybekning bir og'iz so'ziga "xo'p" deb bu ikki jonkuyarni ishga qabul qilgan. Shundan keyin Subutoy Dolimov va G'ulom Karimovlar ancha yillar mobaynida universitetda halol mehnat qilib kelishdi. Ozod Sharofiddinov ham ular bilan birgalikda bitta universitetda faoliyat yuritganini va bu ikki inson juda ajoyib, buyuk odamlar bo'lganini e'tirof etadi. Ko'ryapsizmi, bu voqea orqali Oybekni yanada yaqinroq yanada teranroq anglaymiz. Qatag'on tegirmoni ostida turgan odamlarga yordam qo'lini cho'zish bunday og'ir davrda tahlikali edi. Ammo, Oybek faqat o'zini emas, xalqni o'ylaydigan insonlardandir. Shunday oliyjanob va yordamsevar, xalqparvar va buyuk siymo bo'lgan Oybek.

Tarixdan ma'lumki, har bir iste'dod egasi, ayni paytda ibratli shaxsiyat egasi ham bo'lgan. Bunday insonlar o'z zimmasida xalqning quvonch-u tashvishlarini, dard-u iztiroblarini, zamonasining butun yukini gardanida tashigan. Chin ma'nodagi xalq jonkuyari bo'lmagan inson haqiqiy ijodkor bo'lolmaydi. Adabiyotimiz, tarixiga nazar tashlasak, Bobur va Navoiylar singari iste'dod egalari yo'q hisob. Chunki hech bir shoir yozuvchi o'tmish qozonida ularchalik toblangan emas. Balki, adabiyot maydonida talant va ijod birlamchi bo'lar, ammo, ularning negizida xalq hayoti va unga fidoyilik bo'lishi kerak. Ana o'sha jonkuyarlik, vatanparvarlik ijod uchun ham keng yo'l ochadi. Oybek misolida buning yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin. Oybekning Vatan urushi yillaridagi mahsuldor ijodi hammamizni hayratga soladi.

Biror bir asarni yozib tugatish uchun ijodkordan ancha yillik vaqt va mehnat talab qiladi. Ammo, Oybek ayni urushning tahlikali pallalarida o'zining yirik hajmli katta romanini yozib tugata oldi. Bundan tashqari, "Mahmud Torobiy" dramatik dostonini yozdi, "Quyosh qoraymas" romanini boshlab qo'ydi, bir qancha publitsistik maqolalar yozdi va frontdagi jangchilar orasida bo'lib ularni vatanparvarlikka da'vat qilib ruhan qo'llab-quvvatlab turdi.

Tanqidchi Umarali Normatov e'tiroficha, Oybekni yaqindan taniga insonlar uning hamkasblariga, katta-yu kichikka birdek iltifotli ekanini, o'ta ko'ngilchan va saxiy inson bo'lganini xotiralarda eslashadi. Albatta, bu xislatlar uning har bir ijod mahsulida aks etadi. Uning roman, qissa, hikoya va she'rlarida buyuk qalb sohibi ekani shundoqqina ko'rinib turadi. Ayni paytda Oybek siyosida mehribon inson qiyofasidan tashqari, adolatsizliklarga ko'z yumolmaydigan qahr-g'azab tuyg'usi ham namoyon bo'ladi. Umarali Normatov shu o'rinda adibning "Tanqid sohasida ur-yiqitchilikka qarshi o't ochaylik" maqolasini eslatib, ushbu maqolada Oybek hamkasbi Hamid Olimjonga bildirilgan tanqidiy fikrlarni rad etib, vulgar sotsiologizm g'oyalariga qattiq qarshilik ko'rsatganini aytadi.

Darhaqiqat, haqiqiy ijodkor tevarak-atrofdan kechayotgan adolatsizliklarga befarq qarab turolmaydi, balki unga barham berishga urinadi va bu yo'lda nimaiki, qiyinchilik bo'lsa, barini zimmasiga oladi. Oybek ham ana shunday adolatparvar, chinakam ijodkorlardan edi.

Adabiyotshunos Aziz Qayumov ham o'zining "Akademik Oybek" kitobida adib va u bilan bog'liq yorqin xotiralarni batafsil bayon etadi. Olimning aytishiga ko'ra uning Oybek bilan tanishuvi 1950-yillarga borib taqaladi. Ayni o'sha yillari Oybekka nisbatan noto'g'ri qarashlar shakllana boshlagan edi. Shu sababdan adibni sog'salomat, bardam va quvnoq holatda ko'rmaganini, bu qarshiliklarni mardonavor yengib ijod qilganini e'tirof etadi olim.

"Oybek tabiatan g'oyat go'zallikka tashna, tabiat qo'ynida miriqib ijod etadiganlar toifasidan edi. Bahor pallasida haryoqda go'zallik jo'sh urayotgan, ko'm-ko'k maysalar bosh ko'targan chog'da Shayxontohurdagi bir bog'chada domla

bilan uchrashib qoldik. Salomlashganimizdan so‘ng ustoz atrofga boqib tabiat go‘zalliklariga ishorat qildi hayajon bilan:

-Qarang, go‘zal, go‘zal, juda soz, juda yaxshi!

Bularni so‘zlaguncha Oybek domla qancha hayajonlandi va ovoqidagi titroqdan uning qanchalar baxtiyorligi sezilib turardi. Har yili erta bahor bilan keladigan tabiat go‘zalliklarini ko‘rib Oybek domlaning o‘sha hayajonli holati yodimga tushadi. Undan tabiatga mehr qo‘yishni o‘rgandim” -deya adibni chiroyli xotiralar bilan yod etadi olim Aziz Qayumov.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.Normatov. “Yoshlik” xazinasidan. Oybek dahosi. Yoshlik jurnali. 23.08.2019.
2. Aziz Qayumov. Akademik Oybek. Xotiralar va qaydlar . 2005-yil. Toshkent.44-bet